

“O‘ZMILLIYBANK” AJDA KREDITGA LAYOQATLILIK DARAJASINI OSHIRISHNI TASHKILIY-HUQUQIY TARTIBGA SOLISH

Jumaniyazov Quvanchbek Amatjonovich

O‘zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18333700>

Annotatsiya. Ushbu maqolada “O‘zmilliybank” Ajda kreditga layoqatlilik darajasini oshirish mazmuni, mavjud imkoniyatlari va ularni tashkiliy-huquqiy tartibga solish masalalari yoritilgan.

Аннотация. В статье рассматриваются содержание, существующие возможности и вопросы организационно-правового регулирования повышения уровня кредитоспособности в Национальном банке Узбекистана.

Abstract. This article discusses the content, existing opportunities and issues of their organizational and legal regulation of increasing the level of creditworthiness in the National Bank of Uzbekistan.

Kalit so‘zlar. Tijorat banki, kredit, kreditga layoqatlilik, kreditga layoqatlilik darajasi, tartibga solish.

Ключевые слова. Коммерческий банк, кредит, кредитоспособность, уровень кредитоспособности, регулирование.

Key words. Commercial bank, credit, creditworthiness, creditworthiness level, regulation.

Tijorat banklarida kreditga layoqatlilik darajasini oshirish ustuvor masala sifatida qaraladi. Bu borada banklarda tashkiliy-huquqiy tartibga solish yuzasidan tegishli choralar amalga oshiriladi. Xususan, kreditlash limitlari kreditlarning asosiy qismini ma’lum tarmoqda to‘planib qolishiga yo‘l qo‘ymaydi [1]. Ushbu muammoni bartaraf qilish uchun bank faoliyatida kredit berish ishlari yo‘lga qo‘yilishi lozim. Xususan, tijorat banklarida kredit berishning eng ko‘p tarqalgan turi banklarni qayta moliyaviy ta‘minlash deb yuritiladi [2]. Buning uchun bank faoliyati chuqur tahlil qilinishi lozim. Tahlil qilishda bankka bevosita bog‘liq bo‘lmagan tashqi omillardan ularning taxmin qilingan qiymatlari: minimal, maksimal, eng ehtimoliy va boshqalar orqali foydalanish kerak [3]. Unda asosiy e’tibor kredit qiymatiga qaratiladi. Kredit qiymatining moddiy shakliga qarab kreditning tovar, pul va aralash shakllari farqlanadi [4].

Yuqoridagilardan kelib chiqib, “O‘zmilliybank” Ajda kreditga layoqatlilik darajasi ustavi va kredit siyosati orqali tartibga solinadi [5]. “O‘zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki” aksiyadorlik jamiyati bank hisobvaraqlarini ochish va yuritish, to‘lovlarni amalga oshirish, omonatlarga (depozitlarga) pul mablag‘larini jalb etish, kreditlar berishni amalga oshirish,

banklar va bank faoliyati to'g'risidagi qonun hujjatlariga muvofiq boshqa moliyaviy operatsiyalarni amalga oshiruvchi tijorat tashkiloti bo'lib qaraladi.

Bank O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 1991-yil 7-sentabrdagi "O'zbekiston Respublikasining Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy bankini tashkil etish to'g'risida"gi PF-244-son Farmoniga muvofiq tashkil etilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 30-noyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki" unitar korxonasini aksiyadorlik jamiyati shaklida qayta tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4540-son qaroriga [6] muvofiq bank aksiyadorlik jamiyatiga o'zgartirish yo'li bilan qayta tashkil etildi. Bank "O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki" unitar korxonasini barcha huquqlari, majburiyatlari va shartnomalari, shu jumladan, xalqaro shartnomalari bo'yicha huquqiy vorisi bo'lib hisoblanadi.

Bank o'z faoliyatini aksiyadorlik jamiyati shaklida amalga oshiradi, O'zbekiston Respublikasining bank tizimiga kiradi va o'z faoliyatini O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, O'zbekiston Respublikasi qonunlari, Oliy Majlis palatalari qarorlari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, qarorlari va farmoyishlari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari va farmoyishlari hamda O'zbekiston Respublikasining boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlari, shuningdek mazkur ustavga muvofiq olib boradi.

Bank ushbu siyosat bilan tartibga solinadigan faoliyatni amalga oshirishda bevosita yoki uchinchi shaxslarni jalb qilish orqali amalga oshiriladigan har qanday shaklda korrupsion huquqbuzarlik yoki poraxo'rlik sodir etilishini taqiqlaydi. Kredit berish jarayonida korrupsiyaga qarshi kurashish chora-tadbirlariga rioya qilish bankning har bir xodimi yoki mansabdor shaxsi tomonidan egallab turgan lavozimidan qat'iy nazar javobgarlik yuklatiladi.

O'zmilliybank kredit siyosatining maqsadi quyidagilardan iborat:

samarali, daromadli kredit faoliyatini ta'minlash;

kredit xatarlarini nazorat qilish va ularni kamaytirish vositalardan foydalanish, jumladan. taqdim etilayotgan kreditlar turlari va xillari uchun qabul qilingan ta'minotni diversifikatsiya qilish usullarini qo'llash;

O'zmilliybank likvidligini belgilangan me'yoriy darajasida ushlab turish.

Shuningdek, O'zmilliybank uchun kreditlashning strategik yo'nalishlari quyidagilardan iborat bo'ladi:

yangi ish o'rinlari yaratish, ilgor texnologiyalarni joriy etish, xom ashyoni kayta ishlash, import o'rnini bosish, sanoat korxonalarini modernizatsiya qilish va texnologik qayta jihozlash, jumladan oziq-ovqat va boshqa iste'mol tovarlarini

ishlab chiqaruvchilarni O'zbekiston Respublikasi hududlarining sanoat va eksport salohiyatini kengaytirish. "yashil" moliyalashtirish va boshqa sohalarga yo'naltirilgan loyihalarni kreditlash;

transport va ijtimoiy infratuzilma obyektlari, energiya ta'minoti obyektlarini yaratish yoki qayta ta'mirlashni moliyalashtirish;

kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining biznesni tashkil etish va yuritish uchun qarz mablag'lari bilan ta'minlash, jumladan modulli kreditlar berish orqali samarali faoliyat ko'rsatishini kredit mablag'lari ajratish bilan qo'llab-quvvatlash;

mikrokredit amaliyotlarini kengaytirish orqali tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishni kreditlar bilan qo'llab-quvvatlash;

aholini plastik kartochkalardan foydalangan holda real vaqt rejimida har xil turdagi kredit mahsulotlari, jumladan modulli kredit mahsulotlar bilan ta'minlash;

loyihalarni tanlash, qo'llab-quvvatlash va ekspertizadan o'tkazish uchun soddalashtirilgan va tadbirkorlar uchun qulay mexanizmlar yaratish, jumladan "Loyiha fabrikasi" hududiy bo'linmalarini, "Tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash markaz"larini tashkil etish orqali investitsiya loyihalarini moliyalashtirish;

iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlarini kreditlash;

O'zmilliybank qarz oluvchilarga kreditlardan bozor tamoyillari asosida mavjud resurslarning narxi va dolzarbligidan, moliyalashtirilgan loyihalarning texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlaridan kelib chiqqan holda xarajatlarni qoplash, loyihalarning mavsumiyligi va boshqa obyektiv omillarni hisobga olgan holda mustaqil ravishda foydalanish shartlarini o'rnatadi.

Shuningdek, "O'zmilliybank" AJda kreditga layoqatliligini oshirishni tashkiliy-huquqiy tartibga solish bo'yicha asosiy hujjatlar quyidagi turlarga bo'linadi (1-jadval):

1-jadval

“O‘zmilliybank” Ajda kreditga layoqatliligini oshirishni tartibga solish hujjatlari tizimi

Hujjatlar va ularning tarkibi, mazmuni			
Markaziy bankning qarorlari va nizomlari	Mijozlarning kreditga layoqatliligini baholashda qo‘llaniladigan metodologiyalar	Mijozlarni moliyaviy savodxonligini oshirishga qaratilgan dasturlar	Kredit risklarini boshqarish va nazorat qilish tizimi
<p>- bir qarz oluvchi uchun tavakkalchilikning maksimal miqdori to‘g‘risidagi nizom: Bu hujjat banklar tomonidan bir mijozga beriladigan kreditlar hajmini cheklash va tavakkalchilikni boshqarish bo‘yicha qoidalarni belgilaydi. 2024-yilda ushbu nizomga o‘zgartirishlar kiritildi, bu esa kredit risklarini kamaytirishga yordam beradi.</p> <p>- tijorat banklarining faoliyatiga qo‘yiladigan</p>	<p>- kredit tarixini tekshirish tizimi: Mijozlarning oldingi kreditlarni qanday qaytarganligi haqida ma‘lumot olish imkonini beruvchi tizim, bu esa kreditga layoqatliligini baholashda muhim ahamiyatga ega.</p> <p>- moliyaviy holatni baholash mezonlari: Mijozlarning daromadlari, moliyaviy majburiyatlari va boshqa moliyaviy ko‘rsatkichlarini</p>	<p>- "Har bir oila – tadbirkor" dasturi: Ushbu dastur orqali banklar mijozlarga kredit olishda yordam berish, ularni moliyaviy savodxonligini oshirish va kreditga layoqatliligini yaxshilashga qaratilgan.</p> <p>- moliyaviy savodxonlikni oshirish bo‘yicha treninglar va seminarlar: Banklar tomonidan tashkil etiladigan bu tadbirlar orqali mijozlarga</p>	<p>- ichki audit va nazorat tizimi: Banklar tomonidan kredit risklarini boshqarish va nazorat qilish uchun ichki audit tizimlari joriy etilgan, bu esa kreditga layoqatliligini oshirishga yordam beradi.</p> <p>- risklarni baholash va monitoring qilish tizimi: Kredit risklarini aniqlash, baholash va monitoring qilish orqali banklar kredit portfelining sifatini</p>

<p>minimal talablar to'g'risidagi nizam: Bu hujjat banklarning mijozlarga kredit berish jarayonida rioya qilishi kerak bo'lgan asosiy talablarni belgilaydi, shu jumladan, mijozlarning kreditga layoqatliligini baholashda qo'llaniladigan mezonlar</p>	<p>tahlil qilish orqali kreditga layoqatliligini aniqlash</p>	<p>kredit olish jarayoni, shartlar va majburiyatlar haqida batafsil ma'lumot beriladi</p>	<p>yaxshilashga erishadilar</p>
---	---	---	---------------------------------

Shulardan kelib chiqib, "O'zmilliybank" AJda mijozlarning kreditga layoqatlilik darajasini oshirish bankning moliyaviy barqarorligi va kredit portfeli sifatini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega. Buni ta'minlash uchun tashkiliy-huquqiy jihatdan bir qator muhim choralar ko'rish lozim:

1) Qonunchilik bazasini takomillashtirish:

- kredit berish va qaytarish shartlarini aniqlaydigan, mijozlar va bank manfaatlarini muvozanatlaydigan qonunlarni yangilash va takomillashtirish;
- mijozlarning moliyaviy axborotini himoya qilish va kredit tarixini rivojlantirish uchun huquqiy asoslarni yaratish.

2) Kredit siyosatini tartibga solish:

- bankda kredit berish jarayonini standartlashtirish va kreditish loyihalarini baholash uchun yagona mezonlarni joriy qilish;
- mijozlarning moliyaviy holatini aniq va to'liq baholash uchun huquqiy tartibni belgilash.

3) Mijozlarning kredit tarixini kuzatish va baholash tizimi:

- milliy kredit byurosining faoliyatini huquqiy jihatdan qo'llab-quvvatlash va uning ma'lumotlaridan samarali foydalanishni ta'minlash;
- noto'g'ri qarzdorlik holatlarini aniqlash va oldini olish uchun zarur huquqiy mexanizmlarni joriy qilish.

4) Moliyaviy axborotni oshkor qilish va shaffoflikni ta'minlash:

- bank va mijozlar o'rtasidagi ma'lumot almashinuvini tartibga solish, qarz shartlari va mijozning majburiyatlari haqida to'liq ma'lumot berish majburiyatini joriy etish;

- mijozlarni moliyaviy savodxonlikka o'rgatishni qonuniy jihatdan qo'llab-quvvatlash.

5) Qarzlarning vaqtinchalik qayta moliyalashtirish va qayta tashkil etilishini huquqiy tartibga solish:

- qarzdorlik yuzaga kelganda, mijozlar bilan kelishuv asosida qarzni qayta moliyalashtirish imkoniyatini berish uchun huquqiy mexanizmlarni yaratish;

- bu orqali noto'g'ri qarzdorlikning oldini olish va mijozlarning kreditga layoqatligini saqlab qolish mumkin.

6) Javobgarlik va nazorat mexanizmlari:

- kredit berish jarayonidagi huquqbuzarliklarni aniqlash va javobgarlikni belgilash bo'yicha qonunchilikni takomillashtirish;

- bank ichki nazorat tizimlarini kuchaytirish uchun huquqiy asoslar yaratish.

Shuningdek, ushbu muassasada mijozlarning kreditga layoqatligini oshirish uchun banklar qilayotgan ishlar quyidagi yo'nalishlarga ajratiladi:

- kredit risklarini yaxshiroq tahlil qilish va monitoring qilish;

- mijozlarga moliyaviy maslahatlar berish;

- qarzdorlikni kamaytirish bo'yicha dasturlar ishlab chiqish;

- kredit shartlarini moslash va qayta moliyalashtirish imkoniyatlari.

Xulosa shuki, "O'zmilliybank" AJda mijozlarning kreditga layoqatligini oshirishni ta'minlash uchun huquqiy bazani takomillashtirish, kredit berish jarayonini standartlashtirish va moliyaviy axborotning shaffofligini ta'minlash lozim. Shu bilan birga, kredit tarixi byurosining samarali faoliyati, qayta moliyalashtirish imkoniyatlari va mijozlarni moliyaviy savodxonlikka o'rgatish ham huquqiy tartibga solingan bo'lishi lozim. Bularning barchasi "O'zmilliybank" AJ tomonidan kredit risklarini kamaytirishga va kredit sifatini oshirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sultanov E.T. Tijorat banklarida kredit portfelini diversifikatsiyalash darajasini oshirish. // Zamonaviy-ilm-fan va ta'lim istiqbollari ilmiy-amaliy konferensiyasi, Mart, 2025-yil. - 662 b.

2. Abdullayeva Sh. Bank ishi. Darslik. – T.: TMI, 2003. - 24 b.

3. Лаврушин О.И. Банковские риски: учебное пособие. / О.И. Лаврушин, Н.И.Валенцевой. Москва: КНОРУС, 2014. – 232 с.

4. Лаврушин О.И. Базовые основы теории кредита и его использование в современной экономике. // Вопросы регулирования экономики, 2019, №2. - Том8.
5. “O‘zmilliybank” AJ ustavi va kredit siyosati hujjatlari to‘plami.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 30-noyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi Tashki iqtisodiy faoliyat milliy banki” unitar korxonasini aksiyadorlik jamiyati shaklida qayta tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4540-son Qarori. Manba: <https://lex.uz/docs/4622167>

